

УДК 339.186–027.542(477)

Бобко Уляна Петрівна –

*кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу
Львівського національного університету «Львівська політехніка»*

Ulyana P. Bobko –

*candidate of juridical sciences, associate professor
of the department for civil law and procedure,
Training and Scientific Institute of Jurisprudence,
Psychology and Innovative Education
Lviv Polytechnic National University
(1/3 Knyaz Roman str., Building 19, Room 304, Lviv)*

Особливості вимог до договорів укладених у сфері публічних закупівель та внесення змін до них

У статті розглянуто особливості укладення договорів у сфері публічних закупівель в контексті нового Закону України Про «публічні закупівлі» та детально охарактеризовано вісім підстав щодо зміни істотних умов договору про закупівлю, зобов'язання за якими ще не виконані в повному обсязі. Також, автором розглянуто порядок опублікування повідомлення про зміни до істотних умов договору у порядку передбаченому законодавством в системі ProZorro.

Ключові слова: публічні закупівлі, договір, договір про публічну закупівлю, зміна договору, ціна договору.

В статье рассмотрены особенности заключения договоров в сфере публичных закупок в контексте нового Закона Украины «О публичных закупках», а также подробно описано восемь пунктов статьи согласно которой закон позволяет сторонам вносить изменения в существенные условия договора, обязательства по которым еще не исполнены в полном объеме. Также, автором рассмотрен порядок публикации сообщения об изменениях в условиях договора предусмотренном законодательством в системе ProZorro.

Ключевые слова: публичные закупки, договор, договор публичной закупки, изменение договора, цена договора.

U.P. Bobko Features of Requirements to Contracts Concluded in the Field of Public Procurement and Amendments to Them

The article considers the peculiarities of concluding contracts in the field of public procurement in the context of the new Law of Ukraine 'On Public Procurement' and describes in detail the eight grounds for changing the essential terms of the procurement contract, obligations under which have not yet been fully fulfilled. Also, the author considers the procedure for publishing a notice of changes to the material terms of the contract in the manner prescribed by law.

Purchase agreement, in accordance with the Law - a business agreement concluded between the customer and the participant based on the results of the procurement procedure / simplified procurement and provides for the provision of paid services, works or purchase of goods. The legislator imperatively (paragraph 4 of Article 41 of the Law) provided that the terms of the procurement contract should not differ. That is, the eight grounds of Part 5 of Article 41 of the Law are an exclusive list of grounds on which changes may be made to the material terms of the procurement contract. In accordance with Article 180 of the Commercial Code of Ukraine, the essential conditions of a commercial contract include 4 groups of conditions: conditions recognized by law as essential; conditions that are necessary for contracts of this type; conditions on which an agreement must be reached at the request of one of the parties; terms of the subject, price and term of the contract.

In the article the author made conclusions: when making changes to the contracts concluded as a result of the procedure or simplified procurement, the parties make changes to the contract only on the basis of cases

provided for in part 5 of Article 41 of the Law; customers in their decisions must take into account the new principle of proportionality, even when it is not explicitly provided for in the norm; Customers are also required to publish additional agreements when publishing a notice of amendment; customers are obliged to inform about changes in the contract only in the cases provided by part 5 of article 41 of the Law.

Keywords: *public procurements, contract, public procurement contract, change of the contract, price of the contract.*

Постановка проблеми. Одним із особливих елементів договірного права, які привертають увагу як науковців так і практиків слід вважати договірні відносини у сфері публічних закупівель. Укладення договору про публічні закупівлі завжди привертало увагу юристів, адже воно супроводжується протистоянням публічного та приватного інтересу, обмеженням принципу свободи договору та зміною класичного порядку укладення договору. Поглиблює проблему й те, що законодавство, яке регулює відносини у сфері публічних закупівель постійно зазнає змін. Тому реформа правового поля публічних закупівель та правова проблематика укладення договору про публічні закупівлі зумовлюють необхідність ґрунтовного дослідження процесу укладення договору як конструкції договірного права.

Key words: public procurement, contract, public procurement contract, change of contract, contract price.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дана наукова стаття ґрунтується на дослідженнях О. Мельников [1, с. 133], А. Олефір [2, с. 356-367], О. Шатковського [3, с. 44-48], а також аналізі нормативно-правових актів, у сфері публічних закупівель. Дослідження розвитку договірних відносин у закупівлях, які проведені в роботах згаданих науковців, вказують не лише на її актуальність, а й на необхідність правового аналізу та подальшого дослідження з огляду на реформування законодавства та вимог сьогодення.

Метою статті є огляд основних особливостей вимог до договору у сфері публічних закупівель та внесення змін до них з урахуванням динаміки змін нормативно-правового регулювання у цій сфері.

Завданням даної статті є окреслити вісім важливим вимог для зміни істотних умов договору про закупівлю, а також порядок публікування повідомлення про зміни умов договору про закупівлю передбачених частиною

5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» [4].

Виклад основного матеріалу. Реформа публічних закупівель в Україні була визнана однією з найуспішніших реформ 2016 року. Вона здобула значну підтримку як серед українців, так і з боку міжнародного товариства. Але, попри досить широке визнання, ця реформа – як і більшість реформ в Україні викликала палкі дискусії. 15 квітня 1994 року Україна підписала Угоду про державні закупівлі СОТ (надалі – Угода) [5], яка регламентує, що положення цієї Угоди застосовується до будь-якого закону, нормативного акта, процедури чи практики, які здійснюються організаціями, що охоплюються цією Угодою, як вказано у Додатку I. Також норми ч. 2 ст. 1 Угоди вказують, що вона застосовується до закупівлі на будь-якій договірній основі, включаючи придбання на основі договорів лізингу, оренди або майнового найму, з правом купівлі або без такого, включаючи будь-яку комбінацію товарів або послуг [6]. Тобто Угода фактично започаткувала сферу державних закупівель, а також не містить жодних обмежень її застосування, виходячи з видової ознаки договору публічної закупівлі. Основні вимоги до договору про закупівлю та внесення змін до нього регламентуються Законом України «Про публічні закупівлі» (надалі – Закон), до якого у вересні 2019 року було внесено зміни, що набрали чинності 19 квітня 2020 року [4].

Договір про закупівлю, відповідно до Закону – господарський договір, що укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та передбачає платне надання послуг, виконання робіт або придбання товару [4]. Укладення договору про закупівлю – заключний етап закупівельного процесу. Звісно, він надзвичайно вагомий, адже від його нормативного проходження замовником та учасником залежить питання виконання договору. Водночас варто зазначити, що

укладення договору про публічні закупівлі здійснюється в особливому порядку. Нормативно-правові акти у цій сфері встановлюють обов'язок для сторін укладати договори про публічну закупівлю у певному порядку та з дотриманням встановлених вимог, що відрізняються від загальних засад укладення договору.

Згідно з ч. 1 ст. 41 Закону, договір про закупівлю повинен бути укладеним відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом [4].

Законодавець в імперативному порядку (п. 4 ст. 41 Закону) передбачив, що умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися. Тобто вісім підстав частини 5 статті 41 Закону – це виключний перелік підстав, з яких можуть вноситись зміни до істотних умов договору про закупівлю. До істотних умов господарського договору відповідно до статті 180 Господарського кодексу України відносять 4 групи умов: умови, визнані законом як істотні; умови, які є необхідними для договорів даного виду; умови, щодо яких на вимогу однієї зі сторін повинна бути досягнута згода; умови про предмет, ціну та строк дії договору [7].

Слід зазначити, що законодавець не забороняє сторонам змінювати умови договору, що не є істотними. Стаття 651 ЦКУ дає право це зробити:

- за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом;
- на вимогу однієї зі сторін в окремих випадках [8].

Однак не варто забувати про переваги норм спеціального Закону, які є спеціальними нормами, що визначають правові підстави внесення змін та доповнень до договорів, укладених за наслідком публічних закупівель.

Таким чином, істотні умови договору про закупівлю, зобов'язання за якими ще не виконані в повному обсязі, можна змінити лише у випадках, визначених частиною 5 статті 41 Закону, а саме:

- 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
- 2) збільшення ціни за одиницю товару до 10% пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на

ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, – не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю; обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, газу та електричної енергії;

3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), зокрема й у разі коливання ціни товару на ринку;

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої цієї статті [4]. Ще раз наголосимо, що цей перелік є вичерпним.

Розглянемо кожну з підстав детальніше. Перша з підстав це – зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника. Великого розголосу у сфері закупівель набуло рішення Верховного Суду від 23 жовтня 2019 року у справі № 909/190/18, яким задоволено позов переможця відкритих торгів до замовника про стягнення збитків у розмірі більш як 16 мільйонів гривень

[9]. Збитки переможця полягали в недоотриманому прибутку (упущеній вигоді) внаслідок визнання торгів такими, що не відбулися, на підставі скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів. Тому замовникам закупівлі які проводять торги на очікувану вартість більшу, ніж передбачено бюджетними асигнуваннями чи фінансовими планами потрібно врахувати такі судові рішення, оскільки у разі судового розгляду потрібно буде документально доводити зменшення обсягу видатків.

Друга підстава це – збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. Тут застосовано принцип пропорційності, атакож містить певні свої особливості, зокрема:

- сторони можуть вносити зміни до договору про закупівлю лише в разі збільшення ціни за одиницю товару, на відміну від попередньої редакції Закону, відповідно до якої за даним пунктом сторони могли як збільшувати, так і зменшувати ціну за одиницю товару;

- незмінним залишилось право сторін використовувати даний пункт лише тоді, коли закупають товар;

- збільшувати ціну за одиницю товару за раз сторони тепер зможуть до 10 відсотків, тобто разовий максимальний відсоток збільшення ціни за одиницю товару може бути більшим ніж 9,9 відсотка. Однак, норма не містить заборони під час дії договору декілька разів підвищувати ціну за одиницю товару, за весь строк дії договору загальний відсоток подорожчання за одиницю товару може бути більше ніж 10 відсотків;

- зміна ціни можлива лише пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку. Правомірне збільшення ціни за одиницю в замовника обов'язково повинно бути документально підтверджено фактом зростання ціни на ринку. Дотримання принципу пропорційності в даному випадкові означає, що довідка компетентного органу буде містити інформацію про відсоток зростання ціни такого товару на ринку. Прикладом також може бути наявність у замовника двох довідок, одна з яких буде інформувати про середньоринкову ціну товару на дату укладення договору, а друга – на

дату внесення змін. Інколи виникають проблеми, пов'язані з допустимістю та належністю довідок як доказу в суді. Суд завжди цікавить питання компетентності організації, яка видала таку довідку. Хоча переліку компетентних організацій в Україні немає, про що неодноразово згадував уповноважений орган з публічних закупівель у свої роз'ясненнях. Допустимою, на наш погляд, буде довідка для купівлі електричної енергії наприклад у якій зазначена інформація яку видав компетентний орган про зміну ціни за одиницю товару, а саме на роздрібному ринку електричної енергії, а не на балансуючому ринку чи ринку на добу наперед;

- зміна ціни можлива лише в разі коливання ціни такого товару на ринку, якщо коливання ціни на ринку не було, підвищення буде неправомірним;

- при збільшенні ціни товару за одиницю загальна ціна договору не може збільшитися, іншими словами збільшення ціни за одиницю, тягне за собою зменшення кількості товару;

- змінювати ціну сторони можуть не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю. Тобто збільшити ціну можна у межах до 10 % тільки один раз на 90 днів, обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовують у разі закупівлі енергоносіїв, а саме бензину, дизельного пального, газу та електричної енергії.

Третя підстава – покращення якості предмета закупівлі, за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. Підтвердженням факту покращення якості предмета закупівлі замовнику є документ, який свідчить про покращення всіх чи певних параметрів предмета закупівлі. Такими документами можуть бути висновки експертних організацій, листи від виробників, звернення постачальників тощо.

Четверта підстава це – продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в

договорі про закупівлю. Приміром, закриття вищого військового навчального закладу спричинило необхідність продовження строку дії договорів на харчування курсантів. Документальним підтвердженням об'єктивних обставин у даному випадкові будуть рішення уряду, у результаті яких було призупинено функціонування дитячих закладів. Також сторони можуть віднести такі обставини до форс-мажорних обставин. Важливо пам'ятати, що Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні» встановлено, що право засвідчувати факт настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) належить торгово-промисловим палатам в Україні [10].

П'ята підстава це – погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг, у тому числі в разі коливання ціни товару на ринку. Тобто у процесі виконання договорів на постачання товару протягом тривалого періоду (бензин, дизельне паливо, газ, електрична енергія, харчі, ліки тощо) замовник повинен виходити з ініціативою до постачальника щодо зменшення ціни на товар у разі коливання ціни товару на ринку в бік зменшення.

Шоста підстава це зміна ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування. Відповідно до цього підпункту у сторін виникає право вносити зміни у договір лише в тому разі, якщо зміна податків відбулася вже після підписання договору про закупівлю. Зміна податкового статусу постачальника, доприкладу на момент укладення договору неплатник ПДВ, а в якийсь момент виконання договору – уже платник ПДВ, не може бути підставою для внесення змін до договору.

Сьома підстава – це зміна встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни. Зміни в даному пункті стосуються лише

розширення можливості замовників використовувати дані про ціни від інформаційного агентства ARGUS. Цей пункт дає змогу замовникам збільшувати чи зменшувати ціну предмета закупівлі з найменшими ризиками отримати претензії під час перевірки. Основною умовою використання даного пункту є наявність в укладеному договорі порядку зміни ціни, тобто певної формули, за допомогою якої відбуватиметься перерахунок. Наявність формули в договорі та зафіксовані в нормі джерела інформації для перерахунку дають максимально об'єктивні зміни ціни предмета закупівлі. Особливо цей пункт важливий в договорах на купівлю природного газу, у яких ціна на транспортування має тенденцію до змін.

Восьма підстава це – дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі / спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку. За практикою, яка склалась під час дії попередньої редакції Закону, 20 відсотків сторони рахували від суми договору, зазначеної в останній додатковій угоді. У новій же редакції Закону визначено, що 20 відсотків рахують від суми, визначеної в початковому договорі.

Важливою особливістю внесення змін до договорів укладених у сфері публічних закупівель є обов'язок замовника публікувати повідомлення про зміни лише в разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених частиною 5 статті 41 Закону. Зокрема чинна редакція Закону зобов'язує замовників викладати в систему «Прозорро» додаткові угоди протягом трьох робочих днів з дня внесення змін. Інформація, яку повинно містити повідомлення про внесення змін до договору, закріплена в частині 8 статті 41 Закону [4]. Тому юристи рекомендують разом з повідомленням про внесення змін до договору про закупівлю розмістити додаткову угоду до такого договору про закупівлю, оскільки в пункті 11 частини 1 статті 10 Закону передбачено оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про внесення змін до договору про

закупівлю та зміни до договору. А зміни до договору відображаються в додатковій угоді.

Висновки. Підсумовуючи, слід констатувати, що мета даної роботи досягнута, адже було здійснено юридино-практичний огляд основних проблем укладення договору про публічні закупівлі та внесення змін до нього з урахуванням динаміки реформування нормативно-правового забезпечення у сфері публічних закупівель. Разом з тим було здійснено низку висновків:

– під час внесення змін до договорів, укладених за результатами процедури чи

спрощеної закупівлі, сторони вносять зміни в договір лише на підставі випадків, передбачених частиною 5 статті 41 Закону [4];

– замовники в своїх рішеннях повинні зважати на новий принцип пропорційності навіть тоді, коли про це прямо не передбачено в нормі;

– під час публікації повідомлення про внесення змін замовники зобов'язані публікувати також і додаткові угоди;

– інформувати про зміни в договорі замовники зобов'язані лише у випадках, передбачених частиною 5 статті 41 Закону [4].

Список використаних джерел:

1. Мельников О. Особливості публічних закупівель як об'єкта державного регулювання економіки. *Theory and Practice of Public Administration*. 2016. № 1 (52). С. 133.
2. Олефір А.О. Господарсько-правове забезпечення державних закупівель у сфері охорони здоров'я: теоретичні та практичні аспекти: монографія. Х.: Юрайт, 2012. 456 с.
3. Шатковський О. Розвиток законодавства України щодо державних закупівель: від еволюції до революції. *Радник в сфері державних закупівель*. 2015. № 5 (44). С. 44-48.
4. Про публічні закупівлі: Закон України від 19.09.2019 р. № 114-IX. *Відомості Верховної Ради України*. 2019. № 45. Ст. 289.
5. UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services (1994). URL: http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/procurement_infrastructure/1994Model.html.
6. UNCITRAL Model Law on Public Procurement (2011). URL: http://www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/procurement_infrastructure/2011Model.html.
7. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text>.
8. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>.
9. Рішення Верховного суду України у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 23 жовтня 2019 року справа № 909/190/18. URL: <http://iplex.com.ua/doc.php?regnum=85393909&red=100003fa94a7946c1b5bb9f39ae0e53bfba169&d=5>.
10. Про торгово-промислові палати в Україні: Закон України від 02.12.1997 р. № 671/97-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671/97-вр#Text>.

References:

1. Melnykov O. Osoblyvosti publichnykh zakupivel yak ob'iekta derzhavnoho rehuliuвання ekonomiky. *Theory and Practice of Public Administration*. 2016. № 1 (52). S. 133.
2. Olefir A.O. Hospodarsko-pravove zabezpechennia derzhavnykh zakupivel u sferi okhorony zdorov'ia: teoretychni ta praktychni aspekty: monohrafiia. Kh.: Yuraït, 2012. 456 s.
3. Shatkovskyï O. Rozvytok zakonodavstva Ukraïny shchodo derzhavnykh zakupivel: vid evoliutsiï do revoliutsiï. *Radnyk v sferi derzhavnykh zakupivel*. 2015. № 5 (44). S. 44-48.
4. Pro publichni zakupivli: Zakon Ukrainy vid 19.09.2019 r. № 114-IX. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukraïny*. 2019. № 45. St. 289.
5. UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services (1994). URL: http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/procurement_infrastructure/1994Model.html.

6. UNCITRAL Model Law on Public Procurement (2011). URL: http://www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/procurement_infrastructure/2011Model.html.
7. Hospodarský kodeks Ukraïny: Zakon Ukraïny vid 16.01.2003 r. № 436-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text>.
8. ^[1]_[5EP] Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukraïny vid 16.01.2003 r. № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>.
9. Rishennia Verkhovnoho sudu Ukrainy u skladi kolehii suddiv Kasatsiinoho hospodarskoho sudu vid 23 zhovtnia 2019 roku sprava № 909/190/18. URL: <http://iplex.com.ua/doc.php?regnum=85393909&red=100003fa94a7946c1b5bb9f39ae0e53bfba169&d=5>.
10. Pro torhovo-promyslovi palaty v Ukraini: Zakon Ukraïny vid 02.12.1997 r. № 671/97-VR. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671/97-vr#Text>.